

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 3

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 796 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-martda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori

Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori

Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi

Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti

Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti

Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti

Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i

Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti

Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti

Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti

Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Экологические и альтернативные заполнители для бетона в условиях Узбекистана.....	10
Акрамов Хуснитдин Ахрарович, Тохиров Жалолiddин Очилович, Самадов Хомид Самандарович	
Investitsion marketingni rivojlantirish asosida mintaqa investitsiya jozibadorligini oshirish	16
Ahmedov Alim Babaniyozovich	
O'zbekistonda yashil budjetlashtirish, energiya samaradorligi va issiqxona gazlari emissiyasi.....	22
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich, Mamanov Alisher	
Development of the Digital Economy as a Trigger of the Economic Growth of the New Uzbekistan.....	28
Luiza Sayfullovna Makhmutkhodjaeva, Umarova Shahnoza Akbarovna	
Oliy o'quv yurtlarida matematik statistikani o'qitishning xususiyatlari.....	34
Shamsiyev Damin Najmiddinovich, Aymatova Farida Xo'razovna	
Turizm tadbirkorlikning o'ziga xos xususiyatlari	37
Mardonova Dilafuz Kosimovna	
Oziq-ovqat xavfsizligi ta'minoti: O'zbekistonda mayonez importini notarif tartibga solish va ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	41
Muratova Shohista Nimatullayevna, Nomozov Azizbek Xayrulla o'g'li	
Mamlakatimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qimmatli qog'ozlar bozorining o'rni va roli	46
Akramov Azamat Ramziddinovich	
Mamlakatning iqtisodiy va ekologik rivojlanishida elektromobil sanoatini rivojlantirishning ahamiyati	53
Iminov Mahmudjon Azimjon o'g'li	
Hududiy eksport salohiyatini oshirishning marketing strategiyasi.....	60
Jiyamuratov Rustam Nuriddinovich	
Turistik kompaniyalar moliyaviy barqarorligini baholash usullarini takomillashtirish kompaniya moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim mezonini.....	65
Jo'rayev Behzod Nuraliyevich	
Iste'molchilarni xulq-atvori modellari asosida marketing strategiyalarini shakllantirish.....	70
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	75
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalarning o'rni.....	80
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Innovatsion menejment va raqamli transformatsiyalarni joriy etishning metodologik asoslari.....	84
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
Strategik boshqaruvda xususiy kapital samaradorligini baholash.....	89
Nasriyeva Zebiniso A'zam kizi, Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Mintaqalarni innovatsion rivojlantirish istiqbollari tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirishni boshqarish yo'llari	100
Xodjamuratova Gulbaxar Yuldashevna	
Meva-sabzavot eksporti barqarorligini ta'minlashning ekonometrik tahlili	105
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Зарубежный опыт активизации экономической активности домохозяйств.....	111
Бердиев Гайрат Ибрагимович, Маликова Севинч Телман кизи, Люсииков Артемий Александрович	
The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of Uzbekistan.....	116
Abdulla Ibragimov, Keldiyorov Shakhriyor Ilyos O'g'li	

Mintaqada sanoat ishlab chiqarish rivojlanishining kambag'allikni qisqartirishdagi ahamiyati	121
Abdullayev Habibullo Asadulla o'g'li	
Global iqtisodiyot sharoitida islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etishdagi muammolar va yechimlar	125
Abduvosidova Gulandom Abdurashid qizi	
Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasida biznes subyektlarini toifalarga ajratish amaliyotining xususiyatlari	131
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlanish yo'llari.....	135
Axmedova Nafisa Amirddin qizi	
Strategic directions of integration of Uzbekistan into the international hospitality industry	140
Bekmurodova Laylo Tursunmamatovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilikni rivojlantirish ko'rsatkichlarini prognozlash va modellashtirish.....	144
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Mamlakatimizda chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishning hozirgi holati va uning tahlili.....	149
Talipova Dilfuza Nabiyeвна	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	154
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Analysis of the Influence of Macroeconomic Indicators on State Budget Tax Revenue	158
Meyliev O. R., Gofurova K.	
Mahalliy budjet xarajatlarini hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri.....	166
Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
Influence of Digital Technologies on Economic Growth of the Republic of Uzbekistan.....	170
Igamberdiyeva Kunduz Ergashevna	
Transmilliy kompaniyalarning tashqi bozorlar uchun marketing strategiyalari va marketing tadqiqotlarini o'tkazish amaliyoti	174
Jo'rayeva Zilola Turobovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	178
Kamilova Iroda Xusnitdinovna	
Korxonalarda inqirozga qarshi moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish	183
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Tijorat banklari faoliyatida onlayn tizimlarining tutgan o'rni va ularning rivojlanishi.....	188
Raxmataliyev Muzaffar Eshdavatovich	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik faoliyatining ta'sirini baholashning nazariy asoslari	194
Fayziyeva Dilsuz Bahodirovna	
O'zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o'tish samaradorligini oshirish.....	200
Mirzayev Bexruz Abdulla o'g'li	
Andijon viloyatida kambag'allik darajasini qisqarishiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar	214
Musaeva Ziyoda Allayarovna	
O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi eksportida marketing muammolari	218
Musyeva Shoirazimovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Respublikamizda parranda bosh sonining hozirgi holati va uning istiqbollari.....	223
Akramova Nargiza Axrorovna	
Menejmentda ishbiarmonlik kommunikatsiyalaridan foydalanishda optimal strategiyalarini qo'llash shart-sharoitlari.....	227
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Shadiyeva Madina Djaloliddin qizi	
Raqamlashtirish sharoitida innovatsion faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari	231
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	235
Nurmuxammedov Matlab Yunusovich	

Davlat aktivlarini samarali boshqarish hamda nazorat qilishni takomillashtirish.....	240
Mirzayev O., Nazarov G'ayrat Olim o'g'li	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	246
O. U. Shomurodov, Z. U. Uroqov, A. T. Ablahatov, A. A. Suyarov, J. S. Urazov	
Methodological Aspects for Branding in Private Schools.....	251
Odilova Sitora Sayfitdin qizi	
Совершенство процедуры оценки эффективности и результативности расходов государственного сектора.....	256
Олимов Элёр Фазлиддин угли, Искандаров Суннатилло Бахриддин угли	
Logistika xizmatlari samaradorligini oshirishda blokcheyn texnologiyalardan foydalanish	261
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Markaziy Osiyoda energetika bozorini rivojlantirishning kelgusi istiqboli va imkoniyatlari.....	267
Saidov Mash'al Samadovich, Umarova Irodaxon Nuraliyevna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda sug'urta bozorining innovatsion usullaridan foydalanishning konseptual asoslari	275
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Oliy ta'limda boshqaruv strategiyalari va ularni amalga oshirish mexanizmi.....	279
Saidqulova Firuza Farmonovna	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromadlarini soliqqa tortishning o'ziga xos xususiyatlari	283
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
O'zbekiston Respublikasidagi mavjud suv resurslarining iqtisodiy holati tahlili	288
Shanazarova Gulyora Baxtiyarovna	
Tijorat banklari kredit risklarini kamaytirish yo'llari.....	294
Tulkinova Maftuna Anvarbek qizi	
The use of Intellectual Systems in the Improvement of the Educational Process Management System in Higher Educational Institutions.....	303
Umarova Dilfuza Rakhmatilla qizi	
Oliy ta'lim tizimida yangi iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirish.....	307
Xakimov Dilshodjon Rahmonaliyevich	
Global iqtisodiy sharoitida moliyaviy hisobotlar auditida muhimlikni baholashni xalqaro stanadartlar asosida takomillashtirish.....	311
Xasanova Nasiba Tolliboy qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni tashkil etish istiqbollari.....	314
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Oliy ta'lim muassasalarida gibril bulut xizmat modelini qo'llash mexanizmini ishlab chiqish	319
Zaripov Bahodir Bobomurod o'g'li	
Роль инвестиций в системе железнодорожного транспорта в Республике Узбекистан	325
Акбарова Лайло Упашевна	
Gidrotexnik inshootlar betonlarini samaradorligini tahlil qilish va oshirish natijalari.....	330
Asqarov B. A., Karimov M. U., Xolmirzayev S.T., Obidjonov J. T.	
Maxsus iqtisodiy zonalar hududiga jalb etilgan investitsiyalar to'g'risida	334
Davlayev G'olib Ashurovich	
Yangi xizmat turi xizmatlar sohasini innovatsion boshqarishning metodologiyasi	337
Djurayeva Dilnoza Davron qizi	
Mintaqalar innovatsion salohiyatini baholashning uslubiy yondashuvlari.....	343
J. A. Ismatullayev, D. X. O'rinov	
Milliy qayta sug'urtalovchilarning xalqaro sug'urta bozoriga kirib borishi va kutilayotgan xavf-xatarlar	348
Jorabayev Jasur Abduraxmanovich	

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tovarlar auditi natijalarini auditorlik hisobotida aks ettirish tartibi	354
Ibragimov M. M., Ergashev O. F.	
Turistik destinatsiyalarni tashkil etish va rivojlantirishning xorijiy tajribalari	358
Karimov Anvar Aktam o'g'li	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	362
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Iqtisodiy xavfsizlikning institutsional tizimini tadqiq etishga uslubiy yondashuvlar.....	367
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Allaberganov Zakir Gayibovich	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	373
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Paxta-to'qimachilik klasterlari eksport faoliyatini rivojlantirishning xorij tajribasi.....	380
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirish muammolari va dolzarb vazifalari	386
Musyeva Shoira Azimovna	
Устойчивый и инклюзивный рост: взаимосвязь экономического прогресса с социальным равенством и экологическим управлением	390
Нодирбек Холбаев	
Mintaqalarni investitsion jozibadorligini taraqqiyot strategiyasiga ta'sirini statistik baholash.....	396
Nuriddinov Zufar Akbarovich	
Финансирование каракулеводства: преодоление финансовых вызовов в пустынных регионах Узбекистана	402
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
O'zbekiston investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish.....	408
Oybek Elmuratov	
Intellectual mulkning iqtisodiy mazmuni va tarixiy rivojlanish bosqichlari	411
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi	
Implementation and use of Digital Technologies in Logistics Abstract.....	416
Kushakova Mamura, Koshakova Mukhlisa Surat qizi	
Innovatsion iqtisodiyot tushunchasining mazmun mohiyati	421
Abduqaxorov Bekzod O'tkir o'g'li	
Raqamlashtirish iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshligini oshirish omili sifatida.....	426
Mamajonova Durdonahon Mamaruzi qizi	
O'zbekistonda tashqi savdoni notarif usullar orqali tartibga solishning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri.....	431
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Инновационные методы переработки горных отходов для экологической устойчивости в Узбекистане	437
Аскарлов Бахтиер Аскарлович, Собирова Мукаддас Хамидуллаева	
Опыт зарубежных стран по стимулированию производства сельскохозяйственной продукции и перспективы внедрения в Узбекистан.....	442
Холиков Сулаймон Уткир угли	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda strategik boshqaruv hisobini tashkil qilishning uslubiy jihatlari.....	447
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirishni statistik tahlili.....	452
Sayfullayev Siddik Nosirovich	
Sug'urta tashkilotining innovatsion risklarini baholash.....	457
Sattorov Shoxrux Maxmudjon o'g'li	

Kapital bozori rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari	462
Turdiyeva Uzayda Omirbayevna	
Адаптивный искусственный интеллект в управлении человеческими ресурсами.....	469
Хайдарова Малика Шокирджановна	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mablag'lardan samarali foydalanishga xizmat qiluvchi zamonaviy va istiqbolga mo'ljallangan huquqiy asoslarning yaratilganligi to'g'risida.....	478
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
Investitsiya loyihalariga ta'sir qiluvchi risklarni sifat jihatdan baholash usullarining o'ziga xos xususiyatlari	482
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Tijorat banklari tomonidan investitsion loyihalarni kreditlash tartib va ularni takomillashtirish yo'llari	491
Yunusova Ozoda Anvarjon qizi	
Hududlar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda soliq salohiyatini oshirishning nazariy jihatlarini	498
E. N. Raximov	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	504
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Inson resurslarini boshqarishning innovatsion usullarini joriy etish vositalarini ishlab chiqish.....	509
Djuraeva Guzal Shavkatovna	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	513
Erkinxojiev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Korporativ qimmatli qog'ozlar asosida korxonalarni moliyalashtirishning ilg'or xorij tajribalari.....	517
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
The impact of corporate governance on firm performance and financial stability	524
Muhammadyor Yunusov	
Mintaqalarda kamg'allik darajasini pasaytirish va xorij tajribasidan foydalanish yo'llari.....	537
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash soliq ma'muriyatchiligini samarali tashkil etish yo'llari	541
Mutalova Dilorom Maxamadjanovna, Kenjaboyeva Nigina	
Iqtisodiy savodxonlik hamda tadbirkorlik qobiliyati o'rtasidagi to'g'ri nisbatdagi bog'liqlik munosabatining fundamental asoslari.....	544
Tuxtayeva Muyassar Shovkat qizi	
Korxonalarining bankrotlik riskini baholashning xalqaro modellari.....	550
Umarova Hulkar Umidulloevna	
O'zbekistonda korxonalar boshqaruvida kadrlar salohiyatidan foydalanish amaliyotini rivojlantirishning xorij tajribasi	555
Do'stova Aziza Qahramonovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv tizimining xususiyatlari.....	559
Iroda Majidova	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning muhim xususiyatlari	565
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing tadqiqotlarini asosiy yo'nalishlari	569
Tuychiyeva Vasila Faxriddin qizi	
"Зелёная экономика" как фактор повышения экономического роста страны.....	573
Тураева Адиба Икрамовна	
Oilada sarf-xarajatlar samarasiga erishishning muhimligi.....	580
Xasanov Rustam Rabimovich	
Aholi farovonlik darajasidagi farqlarni tartiblash yo'nalishlari.....	583
Xasanov Rustam Rabimovich, Turdiyev Zoxidjon Rustamovich	

Совершенствование оценки стоимости объектов недвижимости в Узбекистане на основе зарубежного опыта.....	588
Хомитов К. З., Халилова Л. Ш.	
Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishda xorij tajribalaridan foydalanishning ahamiyati.....	594
Choriyeva Nigina Kaxramonovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'llari	598
Alimbayeva Sevara Alimbayevna	
Yengil sanoatni rivojlanishida Germaniya tajribasi.....	601
F. Jumaniyazova, G'ulomov Ibroxim Rustam o'g'li	
The efficiency of usage of Islamic finance instruments in security market.....	607
Khasanov Umarbek Begmat ugli	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanishning xorijiy tajribalari va ulardan foydalanish yo'llari.....	613
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini tashkil qilinishining hozirgi holati va muammolari	621
Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li	
Mehnat bozorida raqamli texnologiyalardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish	627
Maxammadiyev M. M.	
Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish sharoitida mahsulot tannarxini optimallashtirish asoslari.....	632
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
Elektron pullarni rivojlantirish yo'llari	636
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Загрязнение окружающей среды в Узбекистане: проблемы, причины и пути решения	644
Ишонкулова Феруза Асатовна, Шукуров Тимур Умидович	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarini transformatsiyalash modeli orqali takomillashtirish	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
Land Tax Received From Individuals and its Share in the Budget of the Republic of Uzbekistan	656
Hakimov Feruz Khurshid ugli	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyot va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xarajatlar tahlili.....	659
Isaxonova Ruxshona Muzaffar qizi, Sharapova Mashxura Azadovna	
Qurilish xizmatlari ma'lumotlar tizimini takomillashtirish imkoniyatlari.....	665
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich, Nurfayziyev Elyor Zayniddinovich	
Ipotekali kreditlashni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribasi va uni O'zbekistonda tatbiq etish yo'llari	670
Turdiyev Shaxriddin Erxonovich	
Suv resurslaridan foydalanishda xorij tajribalari	675
Berdiyev Anvar Abdivaliyevich	
Auditda yetarli va mos dalillarni to'plash tartibi	681
Meliyev Isroil Ismoilovich	
"Yashil" iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishi.....	686
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	692
Xolmuradov Raxmatilla Ne'matillaevich	
O'zbekiston mahsulotlarining tashqi bozordagi raqobatbardoshligi xususiyatlari va onlayn platformalar.....	699
Baymuradov Shoxrux Maxmudovich	
Factors affecting investment attractiveness in the global investment landscape.....	704
Otaboev Akhmed Makhsudbek o'g'li, Juliana Juliana, Fazliddin Nasriddinov	

Xalqaro migratsiyaning O'zbekiston mehnat bozori va inson kapitaliga ta'siri.....	709
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Анализ и оценка естественного освещения помещений образовательных учреждений.....	714
Пирмухамедова Шахноза	
Актуальные вопросы укрепления доверия населения к банковской системы Республики Узбекистан...	719
Рузибоева Нилуфар Тулкин кизи	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	725
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etishning afzalliklari va muammolari	730
Axmedova Dilbar Buronovna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda sog'liqni saqlash muassasalarini moliyalashtirishning mohiyati.....	734
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Oziq-ovqat sanoatini tashkiliy-iqtisodiy jihatdan rivojlanti-rishning nazariy asoslari	737
Muxtorova Madina Azamat qizi	
Ipoteka kreditlari sohasidagi islohotlar va kelajakdagi istiqbollar	741
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari	746
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Budjet ijrosini samarali ta'minlashda davlat xaridlarining ahamiyati.....	752
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li, Fayzullayeva Zilola Ravshanovna	
Aholi sog'ligi – milliy boylikning tarkibi va jamiyat taraqqiyotining muhim shartidir.....	763
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari: hisob siyosati.....	769
Rizayev Nurbek Kodirovich, Mamatova Charos Shavkiddinovna	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsion muhitning o'рни	778
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Davlat ishtirokidagi korxonalarda korporativ ijtimoiy mas'uliyat ("Rossiya temir yo'llari" OAJ misolida).....	784
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Saidqulov Avazbek Botirqul o'g'li	
Raqamli transformatsiyaning O'zbekistonning investitsion jozibadorligiga ta'siri	790
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Markabayeva Jansaya Aybek qizi	

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ БЕТОНА В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

УДК 691.26

Акрамов Хуснитдин Ахрарович

д.т.н., профессор

Тоҳиров Жалолиддин Очилович

PhD, Ташкентский архитектурно-строительный университет

Самадов Хомид Самандарович

ассистент, Ташкентский архитектурно-строительный университет

Аннотация: В предлагаемой статье освещаются вопросы, связанные с применением карбонатных заполнителей для приготовления конструктивных бетонов, их свойства и особенности. Особое внимание уделено бетонам класс В10 – 30 на заполнителях из пористых карбонатных пород средней и низкой прочности, как наименее изученных. Известняк, мел, мрамор и песок образуют карбонатные породы. Основными промышленными минералами карбонатных пород являются кальцит и доломит.

Ключевые слова: конструктивные бетоны, карбонатные наполнители, пористые карбонатные породы, промышленные минералы, известняк, мел, мрамор, песок, кальцит, доломит.

Annotatsiya: Ushbu maqolada konstruktiv betonlarni tayyorlash uchun karbonat to'ldiruvchilaridan foydalanish, ularning xususiyatlari va xususiyatlari bilan bog'liq masalalar yoritilgan. Jumladan, B10–30 sinfidagi beton tayyorlash eng kam o'rganilgan o'rta va past quvvatli g'ovakli karbonat jinslaridan iborat to'ldiruvchilarga alohida e'tibor beriladi. Ohaktosh, bo'r, marmar va qum karbonat jinslarini hosil qilinishi, karbonat jinslarining asosiy sanoat minerallari kaltsit va dolomitlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: konstruktiv betonlar, karbonat to'ldiruvchilar, g'ovakli karbonat jinslar, sanoat minerallari, ohaktosh, bo'r, marmar, qum, kaltsit, dolomit.

Abstract: The proposed article highlights the issues related to the use of carbonate aggregates for the preparation of structural concretes, their properties and features. Special attention is paid to concrete of class B10 – 30 on aggregates of porous carbonate rocks of medium and low strength, as the least studied. Limestone, chalk, marble and sand form carbonate rocks. The main industrial minerals of carbonate rocks are calcite and dolomite.

Key words: structural concretes, carbonate fillers, porous carbonate rocks, industrial minerals, limestone, chalk, marble, sand, calcite, dolomite.

ВВЕДЕНИЕ

В плане развития народного хозяйства Узбекистана на дальнейшее значительное расширение объемов и ускорение темпов строительства. Это потребует повышения уровня его индустриализации, снижения расхода и стоимости строительных материалов и изделий, применения прогрессивных конструкций и методов их изготовления и монтажа с наименьшими материальными и трудовыми затратами, что в конечном счете приведет к удешевлению строительства.

Одно из условий успешного решения поставленных задач наиболее полное и рациональное использование местных строительных материалов. Необходимо выявлять новые резервы и приводить их в действие, изучать вопросы рационального использования местных строительных материалов и без промедления внедрять их в строительство. Это в первую очередь относится к материалам для производства бетонных и железобетонных конструкций, являющихся основой современного строительства.

Значительные объемы бетона и железобетона, ежегодно укладываемые в дело, требуют большого количества заполнителей (щебня, гравия, песка), составляющих более 80% веса бетона. Вес только крупного заполнителя достигает почти 2/3 веса бетона, а стоимость превышает стоимость всех остальных материалов для бетона вместе взятых. Заполните в 1 м³ бетона нередко обходятся в 1,5-2 раза дороже цемента.

Такое положение явилось в основном следствием не равномерного размещения карьеров заполнителей на огромной территории страны. Во многие районы заполнители доставляются за сотни и даже тысячи километров. Это привело к тому, что транспортные расходы в несколько раз превышают отпускную стоимость материалов. При существующих некоторых зарубежных странах эти затраты не превышают 12%.

Одним из путей удешевления заполнителей, в особенности крупных, является широкое применение местных материалов, в частности карбонатных пород, практически неисчерпаемые запасы которых имеются почти во всех районах страны.

Основные месторождения пористых карбонатных материалов, особенно известняков-ракушечников, находятся почти по всему Узбекистану, где как правило, других естественных заполнителей нет. Широкое применение пористых известняков и известняков-ракушечников, которые по прочности нередко превосходят туф, пемзу и другие пористые заполнители, позволит коренным образом улучшить снабжение предприятий сборного железобетона дешевыми местными материалами. В настоящее время в различных районах Узбекистан эксплуатируется более 10 крупных месторождений пильного камня из известняков. Средний выход камня составляет около 50% разрабатываемой горной породы, остальные 50% в виде бута, щебня и песка идут в основном в отвал. Эти значительные запасы добытого материала целесообразно использовать в качестве заполнителей для бетона и железобетона. Кроме того, необходимо специально создавать карьеры для добычи карбонатных материалов.

МЕТОДЫ

Изучению технической возможности и экономической целесообразности использования в качестве заполнителей для бетона и железобетона карбонатных пород, в частности доломитовых и известняковых, посвящены исследования, проведенные в Ташкентском архитектурно-строительном университете.

Доломит имеет множество применений в зависимости от его физико-химической структуры. Учитывая химические свойства доломита, благодаря содержанию MgO он используется для производства удобрений и улучшения почв, цемента, кирпича, доломитовой негашеной соды и в стекольной промышленности. В качестве наполнителя он занимает важное место, особенно в лакокрасочной и химической промышленности. Однако наиболее важной областью потребления является черная металлургия. В этой отрасли он используется для производства шлакообразующих и огнеупорных материалов. Доломит, который впервые в нашей стране был использован в качестве огнеупорного материала в 1954 году, в последнее время заменил магнезит в футеровке доменных печей и в производстве огнеупорного кирпича. При использовании в качестве шлакообразователя в черной металлургии он также позволяет некоторым примесям, особенно сере, переходить в шлак [2].

Кальцит – самый распространенный минерал карбоната кальция. Чистый кальцит бесцветен и прозрачен. Содержащиеся в нем примеси не изменяют его цвет. От арагонита, который очень похож на себя, он отличается кристаллической системой. Если кальцит кристаллизуется в гексагонально-ромбическом кристаллической системе, то арагонит – в орторомбической. Из-за разницы в этой кристаллической системе между двумя минералами возникли различия в плотности и твердости. Доломит образуется при частичном или полном замещении CaO на MgO в известняках. Некоторые физико-химические свойства минералов карбонатных пород приведены в таблице 1.

Таблице 1: Химический состав карбонатных пород в некоторых странах

Химическое соединение (%)	Известняк США (наполнение)	Мрамор США (наполнение)	Италия мрамор (наполнение)	Узбекистан (рваный камень)	Известняк (стекло) США	Кальцит Великобритания	Известняк США (сельское хозяйство)	Англия мел (наполнитель)
CaCO ₃	96.0	95,0 мин.	98.05	98.4	98.0	98.64	97.1	97.18
MgCO ₃	1.5	3,0 макс.	2.34	0.25	1.3	0.44	2.0	0.46
SiO ₂	1.2	-	0.11	1.99	0.15	0.69	Нет информации	1.82
Al ₂ O ₃	0.3	-	0.05	0.45	0.08	0.01	Нет информации	0.17
Fe ₂ O ₃	0.08	-	0.02	0.33	0.12	0.03	Нет	0.10

По мнению некоторых исследователей, карбонатные породы классифицируются в зависимости от соотношения кальцита и доломита следующим образом;

- Менее 10% кальцита, более 90% доломита; доломит
- 10-50% кальцита, 50-90% доломита; известковый доломит
- 50-90% кальцит, 10-50% доломит; доломитовый известняк
- 90-95% кальцит, 5-10% доломит; известняк
- 95% кальцита, менее 5% доломита; известняк

Химический состав некоторых карбонатных пород в зависимости от области их применения приведен в таблице 1. Карбонатные породы, используемые в химической промышленности в качестве источника CaO и MgO, получают с помощью следующих реакций [1, 2, 3].

АНАЛИЗ

Карбонатные породы – сырье, используемое во многих отраслях промышленности благодаря своим разнообразным свойствам. Кальцит используется в качестве наполнителя, поскольку это легко измельчаемый минерал. Он используется во многих отраслях промышленности, таких как производство бумаги, пластиковых клеев, готовых штукатурок.

Бумажная промышленность: В последнее время кальцит нашел широкое применение в бумажной промышленности во всем мире в качестве наполнителя и материала для покрытия. Основной причиной этого является переход бумажной промышленности на щелочную систему. По этой причине CaCO₃, который не может быть использован в кислотной системе, нашел широкое применение в этой отрасли. На долю CaCO₃ приходится 59 % рынка пигментов, используемых для покрытия бумаги типа “без древесной массы”, 50 % – для производства картона и 26 % – для покрытия бумаги типа “механическая целлюлоза”. Использование кальцита вместо каолина в качестве наполнителя в бумажной промышленности дает следующие преимущества:

- падение цен при увеличении производства,
- снижение цен из-за низкой стоимости кальцитового шлама,
- Снижение цен из-за перепроизводства за счет сохранения механических свойств бумаги на неизменном уровне,
- повышенная белизна верхнего слоя,
- увеличение пористости писчей бумаги без снижения качества письма,
- Она обладает высокой белизной и способна окрашиваться при высоких коэффициентах наполнения.
- Не истирается в машине, легко диспергируется, повышает упрочнение и поверхностные свойства материала.
- Он повышает стабильность и устойчивость к старению, не имеет запаха, вкуса и нетоксичен.

Лакокрасочная промышленность: Карбонаты в основном используются в качестве дорожных, морских и антикоррозионных красок. Основная цель использования молотых карбонатов кальция в лакокрасочной промышленности – замена TiO₂ и других пигментов без изменения свойств слоя. Ежегодное использование молотого карбоната кальция в лакокрасочной промышленности США превышает 200 000 тонн [2].

Пластиковая промышленность:

Преимущества высококачественного CaCO₃, который уже давно используется в индустрии пластмасс, можно перечислить следующим образом.

- Он не содержит тяжелых металлов, которые могут вызывать старение полимеров, и обладает высокой степенью чистоты,
 - Отсутствие агломерации измельченных зерен и высокая степень поглощения масла
- Прочее: Он также находит широкое применение в косметической, пищевой промышленности, устройствах пожаротушения. РСС также занимает важное место в фармацевтической промышленности, где требуется высокая чистота и точные стандарты [3-5].

Рис. 1: Месторождения карбонатных пород в Узбекистане

Плотность мертвых обожженных доломитов серо-коричневого цвета составляет более 3,0, пористость – менее 8%, размер кристаллов – от 2 до 20 микрон. Доломиты могут иметь различное соотношение MgO/CaO в соответствии с требованиями желаемого конечного использования. Однако количество примесей должно быть менее 2%. Как правило, доломиты, используемые в огнеупорной промышленности, должны содержать около 40% MgO, около 58% CaO и примеси, такие как общий SiO₂, Al₂O₃ и Fe₂O₃ не более 2%. [13]

Таблице 2: Области использования извести приведены

Строительная промышленность	Строительство зданий, дорог, аэропортов	Штукатурка, гипс, раствор, стабилизированная дорога, асфальт, дорожные основания
Сельскохозяйственная промышленность	Лес, известкование почвы, удобрения	
Химическая и промышленная промышленность	Химическое производство	Магnezия, щелочи, карбид, отбеливание, неорганика, органика
	Здоровье, осадки и бумага	Очистка воды, канализации, сточных вод, обработка отходов, отбеливание, каустизация
	Металлургия	Расплав, производство стали, производство цветных металлов, флотация, плавка
	Масло	Смазочные материалы, нефтепереработка, буровые растворы
	Разное	Краски, пигменты, чистка кожи, лаки
	Питательные вещества	Сахарный процесс, молочный процесс, экстракт цитрусовых

Карбонатные породы распространены во многих районах. Резервы, производство, потребление и торговля в Узбекистане и мире:

Общие запасы карбонатных пород кальция, которые в очень больших количествах встречаются в мире, не известны. В нашей стране общие запасы карбонатных пород кальция точно не известны. Однако запасы доломитовых (с содержанием MgO) и кальцитовых руд, полученные по результатам проведенных к настоящему времени исследований по определению запасов.

Поскольку карбонатные породы очень распространены в мире, их добыча ведется во всех странах. Хотя добыча, как правило, ведется открытым способом, некоторые компании в Швеции и Финляндии используют закрытый способ. Важное место в производстве доломита занимают США, Англия, Япония и Австрия. Minerals Technologies Inc. (США), Plüss-Staufel AG – Омыа и Imetal (Европа) являются наиболее важными компаниями-производителями.

В Узбекистане добыча ведется открытым способом. Месторождения, на которых ведется добыча, это, прежде всего, регионы, расположенные вблизи обогатительных фабрик. Так как большинство мельничных заводов расположены в регионах центрального Узбекистана, то и добыча кальцита ведется в основном в этих регионах. Компании, которые занимаются производством доломита в нашей стране, и их годовые производственные мощности приведены в таблице 8.

Как и во всем мире, в нашей стране карбонатные породы широко используются во многих отраслях промышленности. Большая часть доломита потребляется в черной металлургии, а СаО в основном используется в химической промышленности, затем в огнеупорной промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. Производимый кальцит в основном используется в производстве бумаги, красок, труб из ПВХ и бумаги, оконных столярных изделий и кабельной промышленности. Важные области потребления и объемы потребления кальцита в нашей стране приведены на рисунке 4.

Размер и распределение зерен, содержание СаСО₃, MgO, поглощение нефти, количество нежелательных примесей оксида железа и количество нерастворимых в кислоте веществ – важные параметры при маркетинге карбонатных пород. Бельгия, Канада и Южная Корея являются ведущими странами-экспортерами доломита в мире. Крупнейшими странами-импортерами доломита являются Япония, Франция и Англия. [2, 10]

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведенные исследования, а также опыт применения показали, что специфические особенности карбонатных заполнителей позволяют использовать как плотные, так и пористые их разновидности для приготовления конструктивных бетонов и железобетонных конструкций, в том числе предварительно напряженных. Техническая возможность применения известняков в качестве заполнителей для бетона и железобетона, как правило, сочетается с экономической эффективностью. Учитывая, что основной объем бетонных и железобетонных конструкций, (около 80%) в современном строительстве изготавливается из бетона марок не выше 300 (применение более высоких марок для многих видов изделий нерентабельно), следует резко сократить количество высокопрочных заполнителей, доставляемых в районы, где имеются запасы карбонатных пород. Широкое внедрение в производство бетона и железобетона местных плотных карбонатных заполнителей, а также пористых известняков и известняков-ракушечников (при технико-экономическом обосновании с учетом расхода цемента и местных условий) позволит в целом по стране значительно снизить среднюю стоимость 1 м³ заполнителей. Достаточно сказать, что если средняя стоимость 1 м³ щебня франко-склад потребителя в среднем по стране составляет около 7 \$., то стоимость 1 м³ местного известнякового щебня обычно не превышает 3-3,5 \$.

Физико-механические свойства карбонатных пород колеблются в широких пределах. Так, прочность при сжатии изменяется от 5 до 250 МПа, пористость от десятых долей до 50-60%, объемный вес от 800 до 2600 кг/м³ и т. д.

Прочные и высокопрочные карбонатные породы (известняки и доломиты) как заполнители для бетона и железобетона применяются довольно широко. Использование же карбонатных пород средней и низкой прочности (пористые известняки и известняки-ракушечники) пока еще ограничено, потому что бетоны на этих заполнителях недостаточно изучены.

ВЫВОДЫ

Недооценка местных заполнителей из известняков и использование дальнепривозных высокопрочных заполнителей значительно удорожает стоимость железобетона и строительства в целом. Даже в тех случаях (при применении низкопрочных известняков), когда для получения бетонов достаточно высоких марок требуется некоторый перерасход цемента (до 10-15%), снижение транспортных расходов по доставке заполнителей, как правило, приводит к тому, что стоимость 1 м³ бетона и железобетона с заполнителями из местных известняков оказывается ниже, чем при использовании дальнепривозных высококачественных заполнителей. При громадных объемах бетона и железобетона, производимого в Узбекистане, снижение их стоимости только на 1% будет давать ежегодную экономию, исчисляемую десятками миллионов рублей. Кроме того, использование местных карбонатных

заполнителей освободит транспорт от дорого стоящих дальних перевозок. Поэтому рассматриваемая проблема имеет большое народнохозяйственное значение.

Несмотря на то, что в последнее время все минералы карбоната кальция предлагаются на рынке с более высоким качеством, цены на них остаются стабильными в течение длительного времени из-за высокой конкуренции на этом рынке.

Литература:

1. Исследование физико-химических и структурных особенностей карбонатных пород- мергелей муйнакского и ходжакульского месторождений каракалпакстана // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. Туремуратов Ш.Н. [и др.]. 2022. 4(94). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/13243> (дата обращения: 28.03.2024).
2. HARBEN,P.W., "The Industrial Minerals Handybook", pp: 36-43
3. SKILLEN, A., 1993, "Известняк и доломит", Raw Materials for The Glass&Ceramics Industries (второе издание), pp: 44-49
4. Turemuratov Sh.N., Bekbosynova R.Zh., Abilova A.Zh., Khozhametova B.K., Sadikova A.M. Research hydration structure formation of high-temperature gypsum binders on the basis of Khujakul deposits // Web of Scientisi: International Scientific Research Journal. 2021. 12 Mar. – P. 20-31.
5. Turemuratov Sh.N., Kurbaniyazov S.K., Akeshova M.M. Physico-mechanical properties of lime ware binding materials affected by applied substances and undergone hydro -thermal treatment // Journal of Materials and Applications. – 2015 г. – P. 1179.
6. Кинд, В.А. Строительные материалы их получение, свойства и применение // В.А. Кинд, С.Д. Окорoko. -JI-M.: ОНТИ-Госстройдизат. -1934. -684 с.
7. О. Асаматдинов, А. Жиёмуратов, Ф.Л. Гликель. Вяжущие на основе ганча Каракалпакии. – Ташкент, 1977. – С. 5-11.
8. ГОСТ 5382-91. Цементы и материалыцементного произиодства, методы химического анализа. Введ.1991-01-07. – М.: Госстрой СССР. Издательство стандартов, 1991, – 93 с.
9. Turemuratov Sh.N., Abilova A.J. Development of technology for producing cementitious composites based on gypsum minerals in Karakalpakstan // Босма "Austrian Journal of Technical and Natural Sciences" July-August, №7-8, Vienna 2019, – P. 50-54.
10. Turemuratov Sh.N., Abilova A.J. Study of the processes of hydration structure formation in lime-belite binders on the basis of marls of the Republic of Karakalpakstan // "Austrian Journal of Technical and Natural Sciences" July-August, №7-8, Vienna 2019, – P. 45-49

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtjmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

